

Diseño y Optimización de un Sedimentador de Alta Tasa para la remoción de turbidez en agua con alta carga de sólidos suspendidos

Salome Andrade¹, Anthony Ocampo Valencia², Leonardo Hernandez³

¹ *Facultad de Ciencias exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia
Correo electrónico: shirley.andrade01@usa.edu.co*

² *Facultad de Ciencias exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia
Correo electrónico: anthony.ocampo01@usa.edu.co*

³ *Facultad de Ciencias exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia
Correo electrónico: leonardo.hernandez2@usa.edu.co*

Resumen

El sedimentador de alta tasa es una tecnología clave en el tratamiento de agua potable y residual, diseñada para mejorar la sedimentación de sólidos suspendidos mediante el uso de placas inclinadas, optimizando espacio y tiempo. Este proyecto desarrolló un prototipo a escala de laboratorio, evaluando su desempeño bajo diferentes caudales y un nivel constante de turbidez. Inicialmente, se determinaron las condiciones óptimas de coagulación-floculación a través de pruebas Jar Test, seleccionando el PAC como coagulante. Posteriormente, se diseñó y construyó el sedimentador, con ajustes iniciales para corregir filtraciones. Las pruebas operativas incluyeron el análisis del comportamiento de la turbidez a lo largo del tiempo en dos caudales y condiciones con y sin coagulante. Los resultados mostraron que el uso de PAC permitió alcanzar una remoción máxima de turbidez del 90.79% con caudales medios, mientras que sin coagulante la eficiencia fue de hasta 82.21%. La inclinación de las placas y la distribución uniforme del flujo garantizaron una sedimentación eficiente, minimizando la resuspensión de partículas. Además, se observó que el diseño promovió la acumulación de sedimentos en la tolva y evidenció zonas muertas. Las pruebas experimentales permitieron identificar parámetros clave, como la tasa de sedimentación y tiempos de retención óptimos, contribuyendo a la validación del diseño y proporcionando recomendaciones específicas para mejorar futuros prototipos.

Palabras claves: Sedimentación, Jar-Test, sedimentador de alta tasa, tratamiento de agua, Turbidez, pH, coagulación-floculación.

The high-rate sedimentation tank is a key technology in drinking water and wastewater treatment, designed to enhance the sedimentation of suspended solids through the use of inclined plates, optimizing space and time. This project developed a laboratory-scale prototype, evaluating its performance under different flow rates and a constant turbidity level. Initially, the optimal coagulation-flocculation conditions were determined through Jar Tests, selecting PAC as the coagulant. Subsequently, the sedimentation tank was designed and constructed, with initial adjustments to correct leaks. Operational tests included analyzing turbidity behavior over time at two flow rates and under conditions with and without coagulant. The results showed that PAC use achieved a maximum turbidity removal of 90.79% at medium flow rates, while efficiency without coagulant reached up to 82.21%. The inclination of the plates and the uniform flow distribution ensured efficient sedimentation, minimizing particle resuspension. Additionally, the design promoted sediment accumulation in the hopper and revealed dead zones. Experimental tests identified key parameters such as sedimentation

rates and optimal retention times, contributing to the validation of the design and providing specific recommendations to improve future prototypes.

Keywords: Sedimentation, Jar Test, high-rate sedimentation tank, water treatment, turbidity, pH, coagulation-flocculation.

Introducción

Los sedimentadores de alta tasa son equipos fundamentales en las plantas de tratamiento de agua, desempeñando un papel crucial en la remoción de sólidos suspendidos como parte de un proceso integral para garantizar la calidad del agua tratada. La eficiencia de estos dispositivos depende tanto del diseño como de su capacidad operativa. Un diseño óptimo asegura que el flujo de agua ingresado sea inferior a la capacidad del sedimentador, evitando sobrecargas y manteniendo la efectividad del tratamiento, incluso en contextos donde se requiere optimizar espacio y recursos.

La sedimentación en plantas de tratamiento es una operación unitaria que permite remover sólidos suspendidos mediante asentamiento gravitacional (Cabrera & all, 2009), abordando el problema de clarificación para obtener líquidos libres de partículas. La turbidez, una propiedad óptica causada por partículas suspendidas, es una variable clave para evaluar la optimización del proceso. En este caso, se usaron arcillas extraídas de la ribera del río Frío en Chía, preparadas mediante tamices de 63 micrones, ya que las partículas más grandes como arenas son removidas en etapas previas del tratamiento. Según Blanco (2004), "la eliminación de la turbiedad se lleva a cabo mediante procesos de coagulación, asentamiento y filtración.", por ello se trabaja con partículas arcillosas que permiten la formación de flóculos y facilita la remoción de sólidos suspendidos, además de que previo a la sedimentación los desarenadores cumplen la función de remover las partículas grandes.

El sedimentador se diseñó para sedimentación tipo I, que se caracteriza por la separación eficiente de partículas densas que se asientan rápidamente debido a la gravedad. Este tipo de sedimentadores de alta tasa emplea alturas reducidas, láminas paralelas y ángulos de inclinación que optimizan el tiempo de retención. Según Jiménez y Buitrón (s.f.), citando a Hazen (1904), la eficiencia de la remoción no depende de la profundidad del tanque, lo que permite usar placas inclinadas para maximizar la sedimentación. Además, las arcillas, con diámetros menores a 2 μm y carga superficial negativa, actúan como coloides que requieren coagulación-floculación para su remoción. Según Lorenzo (2006), los coagulantes, al tener carga positiva, neutralizan estas partículas, reduciendo la repulsión electrostática y formando flóculos que sedimentan fácilmente.

En este proyecto, se diseñó y construyó un sedimentador de alta tasa a escala de laboratorio con el objetivo de analizar su desempeño bajo diferentes caudales y condiciones operativas. El propósito principal fue identificar las condiciones ideales de operación que maximicen su eficiencia y contribuyan al desarrollo de soluciones prácticas y escalables para el tratamiento de aguas. Con este prototipo, se busca proporcionar recomendaciones para mejorar tanto el diseño como el proceso operativo, promoviendo una gestión hídrica más eficiente y sostenible.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en el laboratorio de aguas y química de la Universidad Sergio Arboleda, utilizando una metodología experimental dividida en dos fases. En la primera, se llevaron a cabo pruebas de coagulación y floculación en prueba de jarras, empleando 6 diferentes dosificaciones de coagulante PAC (0.5ml, 1ml, 3ml, 6 ml, 9ml, 12ml) y rangos de pH de 2 a 10. Las muestras de agua, contenidas en vasos de 1 litro con 600 ml de agua cada uno y de turbidez 100-110 UNT, fueron sometidas a una mezcla rápida de 150 rpm por 20 segundos, seguida de una mezcla lenta de 20 rpm por 20 minutos. Posteriormente, se dejaron sedimentar por 20 minutos, y los datos resultantes se procesaron en Python para construir diagramas de eficiencia en color (465 nm) y turbidez, los cuales se modelaron interpolando los datos resultados de las ecuaciones 1 y 2.

$$EF_t = 1 - (T_i - T_o) \quad (Ec. 1)$$

$$EF_c = 1 - (C_i - C_o) \quad (Ec. 2)$$

En la segunda fase, se diseñó un sedimentador de alta tasa en el software AutoCAD, considerando principios teóricos estándar como la viscosidad y densidad del líquido a 20°C; y referencias bibliográficas. El dimensionamiento se dio a partir del caudal máx que la bomba permitía, con ello se tuvo en cuenta las ecuaciones 3-12.

$$Q_{max} = 600 \frac{L}{h} = 0,6 \frac{m^3}{s} \quad (Ec. 3) \quad Q_{med} = 1,67 \cdot 10^{-4} \frac{m^3}{s} \quad (Ec. 4)$$

$$A = L_s * w_s \quad (Ec. 5) \quad C_s = \frac{Q}{A} \quad (Ec. 6) \quad V_y = Q/A * \text{sen}(\theta) \quad (Ec. 7) \quad T_p = \frac{L}{V_o} \quad (Ec. 8)$$

$$N_{RE} = \frac{(V_o * d)}{(\mu/\rho)} \quad (Ec. 9) \quad V_x = \frac{S_c * V_o}{\text{sen}(\theta)} + L \cos(\theta) \quad (Ec. 10) \quad L_c = \frac{L}{d} \quad (Ec. 11) \quad t =$$

$$\frac{(A * d)}{Q} \quad (Ec. 12)$$

Las ecuaciones descritas anteriormente son el caudal máximo, caudal medio, el área útil de sedimentación, la carga superficial, velocidad crítica de asentamiento en y, tiempo de retención de celdas, número de Reynolds, velocidad crítica de asentamiento en x, longitud relativa de sedimentación y tiempo de retención en el tanque, respectivamente.

El prototipo se probó con agua cruda preparada en el laboratorio a 300 UNT, utilizando una dosificación de 1 ml coagulante PAC. Dado que no se disponía de equipos para manejar grandes volúmenes, se adaptaron los procesos de mezcla rápida y lenta de forma manual simulando las condiciones iniciales. El agua se bombeó al sedimentador desde un sistema de doble balde y en cuanto a las mediciones de turbidez se realizaron cada 3 minutos durante una hora en el agua de salida del sedimentador. Se evalúa la turbidez como parámetro de respuesta en cada caso, evaluando la eficiencia del proceso determinando el por ciento de remoción, por la ecuación que se expresa a continuación:

$$\%Remoción = \frac{turb_i - turb_f}{turb_i} \cdot 100 \quad (Ec. 3)$$

Resultados y discusión

Toda la fase experimental dio inicio con establecer el rango óptimo de pH y dosificación de coagulante, a través de práctica en laboratorio donde se removió turbidez y color del agua con diferentes condiciones. Para ello, se prepararon muestras de agua con arcilla, agitando constantemente hasta su completa disolución y luego controlando la dosis de coagulante (PAC) y el pH. La mezcla rápida y lenta se realizó bajo condiciones estándar (150 rpm por 20 segundos y 50 rpm por 20 minutos, respectivamente), y se permitió que las partículas sedimentaran. La eficiencia se evaluó midiendo la turbidez y el color en el agua clarificada a través de un turbidímetro, y se generaron diagramas de coagulación para visualizar las condiciones óptimas de remoción (Tabla 1).

Se analizaron tres coagulantes: Policloruro de Aluminio (PAC), Cloruro Férrico (FeCl_3) y Sulfato de Aluminio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$). Después de los procesos de mezcla, sedimentación y medición, se generaron diagramas de contorno que relacionan el pH y la dosis de coagulante con la eficiencia de remoción de turbidez y color. Para calcular la eficiencia, se utilizó la ecuación proporcionada por el docente (Ec 1 y 2).

Tabla 1. Diagramas de coagulación para turbiedad y color

Nota: Los datos fueron tomados en laboratorio y se procesaron en el software Python.

Con lo anteriormente mencionado, al hablar de arcillas coloidales es importante destacar su capacidad de intercambio iónico y el papel que juegan en el tratamiento de aguas. Las partículas de arcilla en suspensión tienen una carga negativa en su superficie, lo que las clasifica como coloides. Según Soriano María, de la Universidad Politécnica de Valencia, esta carga negativa permite que las arcillas actúen como intercambiadores de cationes, facilitando el proceso de coagulación/floculación en el tratamiento de aguas. En estos procesos, el intercambio iónico de las arcillas coloidales es fundamental. Durante la coagulación, se añaden coagulantes (como el Policloruro de Aluminio o el Sulfato de Aluminio y el cloruro Férrico) y como tienen cargas positivas, se adhieren a las partículas de arcilla con carga negativa, neutralizando sus cargas y permitiendo que se atraigan entre sí. Este proceso reduce la repulsión electrostática entre partículas coloidales, lo que facilita su agrupamiento al superar las fuerzas de atracción de Van der Waals (Lorenzo Y., 2006).

El diagrama de contorno del PAC muestra que la eficiencia máxima de remoción de turbidez (100%) se logra en condiciones específicas de pH y dosis. Este valor óptimo se encuentra en un pH alrededor de 7, con una dosis baja de aproximadamente 2 ml. Esto sugiere que el PAC es altamente efectivo en condiciones neutras, lo cual es favorable en términos de eficiencia de operación y costos, ya que requiere una cantidad limitada de coagulante para alcanzar una eficiencia alta.

Se escogió el PAC debido a que fueron las primeras pruebas finalizadas, adicionalmente a pesar de que su rango de efectividad para todos los valores de pH es limitado, presenta en condiciones específicas una muy alta eficiencia de la formación de flóculos. En cuanto al pH su papel se rige bajo la zona correspondiente al mínimo de solubilidad de iones metálicos del coagulante a usar.

Por consiguiente, el diseño que se muestra en la figura 1, es el paso donde se hizo uso de las ecuaciones mencionadas en la metodología. Este asegura una distribución de un flujo laminar uniforme, lo que garantiza la estabilidad en el proceso de sedimentación de las partículas, el área de separación laminar ocupa el 50 % del área total del sedimentador, mejorando la eficiencia del proceso, disminuyendo la distancia de caída de las partículas ya que en esta zona se incrementa la superficie efectiva maximizando el contacto, favoreciendo la separación eficiente de los sólidos, la inclinación de las placas en la base del sedimentador asegura la acumulación de los sedimentos hacia el área de la tolva, la placa de orificios cumple con la distribución uniforme del flujo de agua que entra de la cámara inicial del sedimentador evitando zonas de alta turbulencia impidiendo la re suspensión de las partículas ya sedimentadas, en la zona de distribución de ingreso, se observa una alta tasa sedimentación debido a que en esta primera cámara se están precipitando de forma preliminar las partículas más grandes y pesadas, reduciendo la concentración de sedimentos antes que el flujo ingrese a la zona principal de sedimentación, la placa de separación distribuye el flujo de forma uniforme mejorando la estabilidad del flujo laminar en el área útil de sedimentación. En la zona del vertedero la placa dentada garantiza que el flujo de agua clarificada salga de manera homogénea del vertedero, el diseño de esta placa ayuda a disipar la energía cinética del agua al momento de la salida reduciendo el impacto en la zona de recolección. (Blanco, 2004)

Figura 1. Perfil del sedimentador de alta tasa

Figura 3: Eficiencia de remoción de turbidez – prueba A

Figura 5: Eficiencia de remoción de turbidez – prueba B

En la figura 2 se presentan los valores de turbidez con y sin coagulante. Se puede observar que, a lo largo del tiempo, la prueba con coagulante (representada por la línea azul) muestra consistentemente una menor turbidez en comparación con la prueba sin coagulante. Esto evidencia la efectividad del coagulante en reducir la turbidez con una eficiencia del 85 – 87%. En la figura 3 se presentan los datos obtenidos de la eficiencia de remoción de turbidez con y sin coagulante, donde evidenciamos que a lo largo del tiempo tubo mayor eficacia de remoción la prueba con coagulante dando una eficiencia del 85 – 87%.

En ambos experimentos se observó una mejor respuesta en las pruebas que incluyeron coagulante, alcanzando una eficiencia de remoción cercana al 87%. En contraste, las pruebas sin coagulante presentaron una eficiencia de remoción que fluctuó entre el 65% y el 80%. Esto resalta la eficacia del coagulante para mejorar la eliminación de sedimentos.

En la figura 4, al igual que en la figura 2, se observa el comportamiento de la turbidez a lo largo del tiempo. En este caso, la prueba realizada con coagulante muestra una mayor eficiencia en la remoción de turbidez, alcanzando un 90%, lo que representa una mejora significativa respecto a las pruebas anteriores. En la figura 5 se presenta el diagrama de la eficiencia de remoción de turbidez con un caudal de 13.66, similar a la prueba anterior. Esta prueba también mostró una eficiencia de remoción del 90%, en comparación con las pruebas realizadas a caudales mayores, donde la eficiencia fue inferior.

En el proceso de potabilización del agua, la remoción de sólidos suspendidos es un paso crítico para garantizar la calidad del agua tratada. Los sedimentadores de alta tasa se presentan como una solución técnica eficaz, capaces de manejar grandes volúmenes de agua en espacios limitados. Sin embargo, el diseño de estos sistemas es un factor determinante para su eficiencia y operación. A continuación, se muestra en la tabla 3 el análisis comparativo de las gráficas de cinética de sedimentación, combinando los puntos clave.

Tabla 3. Cinética de sedimentación

Caudal máximo	Caudal medio
---------------	--------------

Ambas gráficas evidencian de manera clara el efecto acelerador de un coagulante en el proceso de sedimentación. La constante cinética (k) es significativamente mayor en las muestras tratadas con coagulante, lo que indica una velocidad de sedimentación mucho más rápida. Este comportamiento se atribuye a la capacidad del coagulante de desestabilizar las partículas en suspensión, favoreciendo la formación de flóculos de mayor tamaño que sedimentan con mayor facilidad. Al comparar los valores de k entre ambas gráficas, se puede inferir que las condiciones experimentales o la naturaleza del coagulante utilizado en la segunda gráfica podrían ser ligeramente diferentes, lo que resulta en una mayor eficiencia en la aceleración del proceso. No obstante, en ambos casos, el ajuste de los datos a un modelo cinético de primer orden sugiere que la velocidad de disminución de la turbidez es proporcional a la concentración de partículas en suspensión en cada instante.

A pesar de que se han realizado modificaciones en el diseño del sistema de sedimentación para optimizar su rendimiento, persisten desafíos significativos. La distribución del flujo y la tasa de sedimentación son elementos cruciales que impactan directamente en la eficiencia de remoción de sólidos. Una distribución de flujo no uniforme puede dar lugar a cortocircuitos hidráulicos y zonas muertas, lo que limita la efectividad del proceso de sedimentación. Además, una tasa de sedimentación inadecuada, influenciada por las características del agua cruda y las condiciones operativas, puede resultar en el arrastre de sólidos y comprometer la calidad del efluente.

Figura 6. Mejora De Diseño Sedimentador De Alta Tasa

Fuente: Elaboración propia - AUTOCAD

La mayoría de los sedimentadores de alta tasa han sido diseñados para operar bajo condiciones de agua relativamente constantes. Sin embargo, en la práctica, las plantas de tratamiento enfrentan variaciones en la calidad y cantidad del agua cruda, lo que representa un desafío adicional para mantener la eficiencia de remoción de sólidos. Por lo tanto, es esencial realizar un análisis exhaustivo del diseño modificado del sistema de sedimentación, evaluando su desempeño bajo diferentes condiciones operativas y su capacidad de adaptación a situaciones cambiantes.

Conclusiones

El sedimentador de alta tasa ha mostrado un desempeño óptimo bajo diferentes condiciones operativas, destacándose por su capacidad para remover eficientemente la turbidez. Para un caudal de 166.67 ml/seg, la eficiencia de remoción con coagulante estuvo entre un 85% y 87%, mientras que sin coagulante se observó una eficiencia del 65% al 82%. En caudales más bajos, como 13.66 ml/seg, las eficiencias aumentaron considerablemente, alcanzando entre un 90.34% y 90.79% con coagulante y entre un 76.67% y 82.21% sin coagulante. Estos resultados demuestran la efectividad del sistema para manejar diferentes caudales y evidencian su robustez para adaptarse a condiciones variables.

El sedimentador mostró una remoción eficiente de partículas finas de 63 micrómetros, lo cual valida su diseño para el tratamiento de aguas con altas concentraciones de partículas finas y cargas hidráulicas elevadas, que suelen ser más difíciles de sedimentar. Este desempeño es particularmente relevante en el contexto de la potabilización de aguas, donde se requiere un sistema eficiente para remover partículas pequeñas.

Además, los resultados obtenidos indican que el diseño del sedimentador de alta tasa cumple con las exigencias de remoción de turbidez superiores al 80%, que es una de las metas comúnmente requeridas en sistemas de tratamiento de agua potable. La reducción de la turbidez es más eficiente en caudales más bajos, especialmente cuando se utiliza un coagulante. Dentro de las mejoras de diseño se propone integrar una segunda tolva en el área de la primera cámara y un sistema de purga, en donde se abra una válvula en la parte inferior de las 2 tolvas para liberar los sedimentos acumulados y evitar zonas muertas que se presentaron en el diseño inicial como se muestra en la imagen 6.

Así misma muestra ser particularmente eficiente para la remoción de partículas finas en caudales reducidos, lo que mejora su aplicabilidad en condiciones de bajo flujo. Sin embargo, de acuerdo con la normativa para la calidad del agua, establecida en el Decreto 475 de 1998, la turbidez media en unidades NTU debe ser menor a 5 para cumplir con los criterios organolépticos y físicos del agua potable. Esto sugiere que, aunque el sedimentador es efectivo,

el agua tratada aún necesitaría pasar por un sistema de filtración adicional para alcanzar los estándares legislativos y de salubridad, garantizando su calidad para consumo humano.

Referencias

- Araoz, J. (2021). *Construcción de un prototipo sedimentador de alta tasa utilizando utilizando modulos de guadua como alternativa de lamelas para la sedimentación de partículas discretas*. Universidad Católica De Colombia.
- Blanco, C. (2004). *Diseño de un sedimentador de placa paralela con flujo horizontal bajo el concepto de la tasa de desbordamiento superficial*. [Universidad de los Andes].
<https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/56df40f3-0037-4066-9ae0-66a4378501c0/content>
- Cabrera Bermúdez, X., Fleites Ramírez, M., & Contreras Moya, A. M. (2009). *Estudio del proceso de coagulación-floculación de aguas residuales de la empresa textil "desembarco del granma" a escala de laboratorio*. *Tecnología Química*, XXIX(3), 64-73.
- Jiménez Blanca, Germán Buitrón. (s.f.). Sedimentadores de alta tasa para efluentes secundarios de tipo biológico. UNAM. <http://www2.iingen.unam.mx/es-mx/difusion/CongresoSMBB/SMBB/Libros/513.pdf>
- Soriano S. María D. (s.f.). Concepto de capacidad de intercambio iónico en el suelo. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de:
<https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105088/Soriano%20-%20CAPACIDAD%20DE%20INTERCAMBIO%20IONICO%20DEL%20SUELOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Las%20part%C3%ADculas%20de%20arcilla%20y,intercambiadores%20ani%C3%B3nicos%20de%20modo%20prioritario.>